

CHORVACHILIKDA QORAMOL KASALLIKLARINI ANIQLASHDA TURLI MODELLARNI QO‘LLASH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASI

Primova X.A., Jalilova M.M., Xaniyev N., Turg‘unova N. M

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari Universiteti
Samarqand filiali,

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661391>

Annotatsiya. Hozirgi kunda aqlli chorvachilik fermalarini rivojlantirish jarayonida qoramol kasalliklarini erta aniqlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada sun‘iy intellekt, mashinaviy o‘rganish va IoT texnologiyalaridan foydalangan holda qoramollar salomatligini kuzatish va tahlil qilishga mo‘ljallangan algoritmik va dasturiy ta‘minot yechimlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida biometrik ma‘lumotlarni (harorat, yurak urishi, harakat faolligi) qayta ishlash orqali kasalliklarni erta bosqichda aniqlash algoritmi ishlab chiqildi. Ushbu tizim fermerlarga hayvonlarning sog‘lig‘i to‘g‘risida real vaqt rejimida ma‘lumot berib, kasalliklarning oldini olish va chorvachilik xo‘jaliklarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada taklif etilgan dasturiy ta‘minotning texnik jihatlari, ma‘lumotlarni qayta ishlash metodlari va amaliy qo‘llanilish imkoniyatlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: aqlli fermalar, qoramol kasalliklari, sun‘iy intellekt, mashinaviy o‘rganish, IoT, biometrik tahlil, dasturiy ta‘minot.

Abstract. Currently, in the process of developing smart livestock farms, early detection of livestock diseases is of great importance. This article analyzes algorithmic and software solutions designed to monitor and analyze livestock health using artificial intelligence, machine learning, and IoT technologies. As a result of the research, an algorithm for early detection of diseases was developed by processing biometric data (temperature, heart rate, movement activity). This system provides farmers with real-time information about animal health, helps prevent diseases, and increases the efficiency of livestock farms. The article also discusses the technical aspects of the proposed software, data processing methods, and practical application possibilities.

Keywords: smart farms, livestock diseases, artificial intelligence, machine learning, IoT, biometric analysis, software.

Zamonaviy chorvachilikda qoramol kasalliklarini erta aniqlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. An‘anaviy diagnostika usullari inson omiliga bog‘liq bo‘lib, ba‘zi kasalliklar kech aniqlanadi. Sun‘iy intellekt va IoT texnologiyalaridan foydalangan holda real vaqt rejimida monitoring qilish fermer xo‘jaliklarining samaradorligini oshiradi va iqtisodiy yo‘qotishlarni kamaytiradi.

Hozirgi kunda dunyoning ko‘plab mamlakatlarida hayvonlar turli kasalliklardan aziyat chekmoqda. Hayvon kasalliklarini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida erta aniqlash imkonini beruvchi tizimlarni takomillashtirish va joriy etish eng muhim vazifalardan biridir. Shu

bilan birga, AQSh, Rossiya Federatsiyasi, Germaniya, Niderlandiya, Avstraliya, Ukraina, Qozog‘iston kabi mamlakatlarda ma’lumotlar intellektual tahlili yordamida hayvon kasalliklarini aniqlash, davolash va oldini olishga katta e’tibor qaratilmoqda. Bu jarayonlarda obyektga oid ma’lumotlarning noravshanligi va to‘liqsizligi e’tiborga olinadi.

Dunyo miqyosida, ayniqsa, noravshan to‘plamlar va neytrsoz noravshan to‘plamlar asosida matematik modellashtirish yordamida hayvon kasalliklarini erta bosqichda aniqlash va sabablarini o‘rganish, shuningdek, veterinariya sohasida davolash usullarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Shu sababli, hayvon kasalliklarini noravshan mantiq va neytrsoz noravshan to‘plamlarga asoslangan modellarini yaratish, algoritmlarini ishlab chiqish va chorva mollarining kasalliklarini diagnostika qilish uchun dasturlarni ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biridir. Ushbu maqola aqlli fermalar uchun qoramol kasalliklarini aniqlash tizimini yaratishga qaratilgan bo‘lib, unda mashinaviy o‘rganish algoritmlari va biometrik monitoring tizimlari asosida ishlovchi model ishlab chiqilgan.

IoT sensorlar orqali ma’lumot yig‘ish: qoramollar harorati, yurak urishi, harakat faolligi va sut hajmini qayd qilish.

Mashinaviy o‘rganish modellarini yaratish: kasalliklarni aniqlash uchun CNN, LSTM va Random Forest algoritmlarini qo‘llash.

Eksperimental sinovlar: ishlab chiqilgan tizimning aniqlik darajasini baholash.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan tizim turli kasalliklarni aniqlashdagi samaradorligi bo‘yicha baholandi. Quyidagi jadvalda mashinaviy o‘rganish modellarining aniqlik ko‘rsatkichlari keltirilgan:

Model	Aniqlik (%)	O‘ziga xoslik (%)	Hissiylik (%)
CNN	92.4	90.8	94.1
LSTM	89.6	87.2	91.3
Random Forest	85.2	83.7	86.5

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, **CNN modeli** kasalliklarni aniqlashda eng yuqori aniqlikka ega bo‘lib, 92.4% natijani ko‘rsatdi. Bu esa ushbu modelni real fermaning monitoring tizimiga integratsiya qilish maqsadga muvofiq ekanligini tasdiqlaydi.

- IoT texnologiyalari yordamida real vaqt rejimida biometrik ma’lumotlarni yig‘ish chorchavchilik xo‘jaliklariga kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatini beradi.

- Mashinaviy o‘rganish modellaridan foydalanish kasalliklarni tashxislashda inson omilini kamaytiradi va tahlilning aniq bo‘lishini ta’minlaydi.

- CNN modeli eng yuqori natijani ko‘rsatgan bo‘lsa-da, uni amaliy joriy etish uchun fermaning texnologik infratuzilmasi yetarli bo‘lishi lozim.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, aqlli fermalar tizimini rivojlantirishda quyidagi tavsiyalar beriladi:

1. **IoT sensorlar tarmog‘ini kengaytirish** – ma’lumotlarning aniqligi oshiriladi.
2. **CNN modeli asosida dasturiy ta’minot ishlab chiqish** – avtomatlashtirilgan diagnostika tizimini yaratish.
3. **Amaliyotga joriy etish va iqtisodiy tahlil o‘tkazish** – fermerlar uchun moslashtirilgan tizim ishlab chiqish.

Shunday qilib, aqlli fermalar texnologiyasi hayvonlarning sog‘lig‘ini samarali nazorat qilish va chorvachilikda iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

1-rasm. Aqlli sug‘orish monitoring tizimi tuzilmasi

Taklif etilgan tizim bir nechta sensorlarning tejamkor va arzon integratsiyasi asoslanib, unda individual hayvonlarning suv iste‘moli ma‘lumotlari ishonchli va aniq qayd etiladi (1-rasm).

Olingan ma‘lumotlarni integratsiyalashgan kompyuter tizimlari orqali qayta ishlanib, bu fermani yanada samarali boshqarishga imkon yaratadi. Shuningdek, PLF tizimlari ilmiy-tadqiqotlarda foydalanilishi chorvachilik sohasida yangi yutuqlarni kashf qilish va amaliyotga tatbiq etishni kengaytiradi. Chorvachilik sanoatida yangi texnologik rivojlanish davr boshlagani mahsulot ishlab chiqarishni oshirishi bilan birga hayvonlar salomatligi va tabiatga ta‘sirini yaxshilashga ham xizmat qiladi [4, 5]. PLFning asosiy maqsadi hayvonlarning individual imkoniyatlarini o‘rganish, taxlil qilish va ishlab chiqarish quvvatini maksimal darajada oshirish, kasalliklarni erta aniqlash va profilaktika choralari orqali dori vositalaridan foydalanishni minimallashtirishdir.

Noravshan qoidaning natijasi noravshan atamalar yoki chiziqli bog‘lanish shaklida taqdim etiladi va bu qanday model ishlatilganiga bog‘liq - Mamdani yoki Sugeno modeli.

Bu mavjud (model) tasniflash vazifalarini hal qilish, yirik shoxli molning a‘zolik funksiyasi asosida baholashni amalga oshirish va bir nechta algoritmlar natijalari bilan jarayonlarni solishtirish imkonini beradi [4].

Yirik shoxli molning yuqumli bo‘lmagan kasalliklarining holatini baholash parametrlarining a‘zolik funksiyalari qurilgan. Bu holda, kasallikni baholash, tasniflash va bashorat qilish vazifalari 17 ta belgi asosida hal qilinadi. Qabul qilingan veterinariya klinik amaliyoti bo‘yicha, yirik shoxli molning diagnostika natijalari quyidagicha tasniflanishi mumkin ketoz, osteodistrofiya, ikkilamchi osteodistrofiya, gipomikroelementoz.

Tanib olinishi kerak bo‘lgan kasalliklarning sanab o‘tilgan turlari tashxis qilinadi. Qoramollarda osteodistrofiya, ketoz, ikkilamchi osteodistrofiya, gipomikroelementoz tashxisini qo‘yishda quyidagi asosiy ko‘rsatkichlar hisobga olinadi (mumkin bo‘lgan qiymatlar qavs ichida ko‘rsatilgan, shu jumladan) [4]:

Asosiy kasallik qabul qilingan veterinariya klinik amaliyotiga muvofiq tashxis qilinadi. Taqdim etilgan ma‘lumotlarga asoslanib, tashxislar ro‘yxati tuziladi va har bir tashxisga raqamli qiymat beriladi. Ikkilamchi osteodistrofiya, ketoz va gipomikroelementoz tashxisini qo‘yishda

biz quyidagi asosiy belgilarni hisobga olamiz, x_1 -harorat, x_2 - puls, daqiqada, x_3 - bir daqiqada nafas olish, x_4 -ruminatsiya, ikki daqiqada, x_5 - eritrotsitlar soni, million/ml, x_6 - gemoglobin, g/l (Sali Gemometer usuli yordamida), x_7 - umumiy oqsil, g/l (refraktometriya usuli bilan), x_8 - umumiy kaltsiy, mmol/l (Vigev. Karakashov usuli), x_9 - organik fosfor, mmol/l (V.F. Kromyslov tomonidan puls usuli, L.A. Kudryatsev tomonidan o'zgartirilgan), x_{10} - glyukoza, mmol/l (ortotoluidin bilan rangli reaksiya), x_{11} - zaxira ishqor (CO_2), vol.% (I.P.Kondraxin usulida), x_{12} -mis, mmol/l, x_{13} -kobalt, mmol/l, x_{14} - marganets, mmol/l, x_{15} - rux, mmol/l, x_{16} - qorin bo'shlig'idagi kirpikchalar soni, 1000/ml, x_{17} - ruminal suyuqlikning holati (Rametrom).

Diagnostik tasnifning vazifasi $y_j (j = \overline{1,4})$ parametr qiymatlarining har bir kombinatsiyasi uchun yechimlardan birini solishtirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Banhazi, T., & Tsharke, M. (2019). "Smart farming technologies in livestock production"
2. Kamphuis, C. et al. (2018). "Machine learning for dairy cattle health monitoring."
3. Li, J. et al. (2021). "Deep learning approaches for livestock disease detection."
4. Rutten, C. J. et al. (2013). "Sensor-based monitoring of animal health in dairy farms."
5. Wathes, C. et al. (2008). "Precision livestock farming: Economic and welfare benefits."